

ПОИСК ИДЕАЛА ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»

Нажмиддинова Шахноза

Магистрантка 2 курса СамГУ

Научный руководитель к.ф.н. **Ишниязова Ш.А.**

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена вопросу, роли женщины в обществе и в жизни. 19 век, век эмансипации женщины, когда главным вопросом стало личность и его вклад в жизни социума. Великий писатель Л.Н. Толстой поднимает эту проблему на высокий человеческий уровень, где каждая личность – это центр всего вселенной. «Война и мир» раскрывает человека с разных сторон и рисует его психологический, мировоззренческий характер.

Ключевые слова : власть, личность, время, история, философия писателя, женщина и ее место в обществе.

Поиск идеала присутствует у всех русских писателей. В связи с этим в XIX веке особенно значимым становится отношение к женщине, не только как к продолжательнице рода, но и как к существу, способному мыслить и чувствовать гораздо тоньше и глубже, чем герои-мужчины. С женщиной связывается, как правило, идея спасения, возрождения, сфера чувств. Ни один роман не может обойтись без героини. В мировой литературе мы находим колоссальное количество женских образов, самых разнообразных характеров, со всевозможными оттенками. Л.Н. Толстой также оказался в эпицентре этих поисков идеала и дал своё представление о роли женщины в культуре. В своих произведениях он создал потрясающие по героике и силе женские образы. Толстой не пытается создавать идеалы; он берет жизнь, как она есть, и в романе «Война и мир» выводит несколько типов характеров русской женщины начала XIX столетия, замечательных по глубине и верности психологического анализа и жизненной правде, которой они дышат. Мы видим, что это - живые женщины, что именно так они должны были чувствовать, мыслить, поступать, и всякое другое изображение их было бы ложно; мы не можем не ощущать свою духовную близость с ними. История создания романа «Война и мир» "Текучесть человека", способность его к крутым и решительным переменам находится

постоянно в центре внимания Толстого. Ведь важнейший мотив биографии и творчества писателя - движение к нравственной высоте, самоусовершенствование.

"Очень большое влияние на создание женских образов в романе оказала мать писателя Мария Николаевна, которая скончалась во время родов. Левушке не было тогда еще и двух лет, о матери остались у него смутные воспоминания, но духовный ее облик по рассказам близких людей Толстой бережно хранил всю жизнь. "Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто... я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала много". Слуги вспоминали, что, столкнувшись с несправедливостью, Мария Николаевна, бывало, "вся покраснеет, даже заплачет, но никогда не скажет грубого слова". Мать заменила детям необыкновенная женщина, тетушка Татьяна Александровна Ергольская, которая, по словам Л. Толстого, по-прежнему любила отца, "но не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами". Татьяна Александровна имела самое большое влияние на жизнь Л. Толстого. Как много существует в русской литературе произведений, рассказывающих о женской судьбе. Это и «Светлана» В.А. Жуковского, «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Героини этих произведений жили примерно в одно время и находились в одинаковых обстоятельствах. (22.36) Софья, племянница Стародума из комедии «Недоросль», Софья Фамусова из пьесы «Горе от ума», Татьяна Ларина из романа «Евгений Онегин» ...и это далеко не полный перечень героинь, с которыми связаны лучшие страницы русской классической литературы.(32.)

Одни авторы, создавая свои творения, стремились показать женскую красоту и очарование, рассказывая о своем «милом идеале» женщины. Другие говорили о женственности, душевной чистоте, искренности, силе характера.

Великие русские писатели XIX века, создавая положительные женские образы, всегда акцентировали внимание не на совершенных чертах лица или красоте фигуры, а на богатом внутреннем мире своих героинь, который одухотворяет их внешний облик. Таковы, например, пушкинская Татьяна Ларина или тургеневская Лиза Калитина. Тот же художественный принцип положен в основу создания пленительных женских образов Толстого в романе "Война и мир". Это Наташа Ростова и Марья Волконская.

Многие писатели пытались создать идеал русской женщины, но все эти попытки оказывались безуспешными. Гоголь в своей "Уленьке" дает лишь

бледную картину, тень. Ольга в “Обломове” и Елена в “Накануне” хоть и живые личности, но живут в сознании неудовлетворенности жизни и тоски по чему-то лучшему. При первом слове мужа, что так должно быть, Ольга покоряется. Елена же уходит за любимым человеком, как поступали многие русские женщины. Редкие женщины, поднявшиеся над уровнем потребностей и способностей своего пола, не могут составить еще тип, пустивший глубокие корни в жизни. Героини, созданные в произведениях русской литературы - лишь бледные контуры, которые не могут сложиться в образы, полные жизни. Такие образы, возможно ещё появятся в будущем. Изображая жизнь, такой, какой она была, Л.Н. Толстой не пытался создать идеал. В романе “Война и мир” он рисует несколько характеров русской женщины в начале нынешнего столетия. Они изображены с большой глубиной и верностью психологического анализа и жизненной правдой. Это не идеальные, а живые женщины. Мы понимаем, что так именно они должны были чувствовать, мыслить, поступать.

Из всех женщин, встречающихся в романе, особого внимания заслуживают образы княжны Марьи, Наташи Ростовой, Элен Безуховой, княгини Болконской.

В центре внимания автора «Войны и мира» - сложные судьбы людей, прежде всего пути формирования их личности. На протяжении романа меняются образ жизни и внутренний облик не только Андрея Болконского и Пьера Безухова, которые живут в мире напряженных идейных исканий, но и княжны Марьи, Николая и Наташи Ростовых. Дороги, которыми идут толстовские герои (как они ни различны), имеют свою «равнодействующую». Пора их юности (особенно Николая и Наташи) отмечена счастливой беззаботностью, с которой грустно расставаться. «Я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь», - говорит Наташа брату, когда они возвращаются домой после охоты. Вместе с тем Толстой не склонен украшать юность в ущерб зрелости. Перед взрослеющими героями «Войны и мира» открываются широкие горизонты. Они преодолевают детскую и юношескую наивность, эгоистическую односторонность; кругозор их становится шире. Толстому важно показать становление личности героя, хотя речь у него порой идет и о «спиральных» возвратах к прошлому, к заблуждениям, казалось бы, уже преодоленным. Внимание писателя привлекают прежде всего нетрагические грани жизни - возможности жизни полной и счастливой. От первых сцен в доме Ростовых, где царит поэзия детства и юности, Л. Толстой ведет нас к эпилогу, где Наташа и Николай 15 лет спустя счастливы в семейной жизни. Недаром один из

первоначальных вариантов своего произведения (1865) писатель предполагал озаглавить «Все хорошо, что хорошо кончается». Вместе с тем человеческие судьбы в романе поистине драматичны. Порой герои расплачиваются за ту дань, которую сами отдали соблазнам света и духовно не просветленной чувственности, чему не чужды Пьер и Николай Ростов, отчасти Наташа. Но больше писателя интересует процесс преодоления полудетской ограниченности кругозора - постепенное обретение героем жизненного и духовного опыта. Пора юности, по Толстому, - это, как впоследствии у Блока, не только время чарующе-прекрасное и исполненное неповторимой прелести, но и «опасные года», когда в человеке еще не «утвердилась с миром связь», когда ему, отчужденному от сложной и богатой реальности, так легко сделать что-то ложное и непоправимое. Николай и Наташа Ростовы со временем все яснее ощущают недостаточность безоглядного упоения «живой жизнью», проникаются чувством ответственности за судьбу близких людей. Проиграв большую сумму денег (что так ударило по состоянию семьи Ростовых), Николай нашел в себе упорство резко сократить привычный достаток. Мысль о долге перед старой матерью и памятью отца всецело овладевает им после войны 1812 г. Впервые встретив княжну Марью в Богучарове, Николай с «несвойственной ему пронизательностью» заметил все оттенки ее характера; несмотря на присущую Ростову некоторую грубоватость, он тянется, по меткому выражению С.Г. Бочарова, к «духовным дарам» Болконской. И в пору счастливой жизни с княжной, Марьей Николай верен чувству ответственности перед семьей. Таким образом, Толстой показывает нам духовный путь своих лучших героев, даёт их фазы взросления: они идут от детской непосредственности к полному восприятию окружающего мира. Наташа Ростова, как и другие герои романа, проходит сложный путь к духовной зрелости. Ее полудетское своеволие, порой выражаемое словами «а если я хочу» или «все можно», со временем себя исчерпывает, ему на смену приходит мудрость ответственного за свои поступки человека. В начале романа Толстой с особенной любовью рисует нам образ этой живой, прелестной девочки в том возрасте, когда девочка уже не дитя, но еще и не девушка, с ее резвыми детскими выходками, в которых высказывается будущая женщина. Наташа не знает, что значит робеть или конфузиться, она за большим обедом решается на шалость, и удивляет всех смелостью своего обращения с грозной Ахросимовой, которая недаром прозвала ее казаком; она прожигает себе руку каленым железом в знак вечной дружбы; все это ребячество, но другие дети не отважатся на это, а только скажут: ах, ах, как ты это могла сделать. Наташа выросла прелестной девушкой;

жизнь молодая, счастливая так и бьет в ее смехе, взгляде, в каждом слове, движении; в ней нет ничего искусственного, рассчитанного, никакой дрессировки барышень; каждая мысль, каждое впечатление отражается в светлых глазах ее; она вся - порыв и увлечение. Она очаровывает всех: рубака Денисов пишет стихи молодой волшебнице, когда ей всего пятнадцать лет; благодушный Борис забывает свои планы о карьере и влюбляется в бедную девушку; князь Андрей, несмотря на свой первый горький опыт, увидев ее на бале, решает, что она будет его женой; масон Безухое освежается любовью к ней от своих мучительных дум над жизнью. Наташа знает свою силу и любит пробовать ее. Она кокетка, но кокетство ее не привычное, игривое кокетство хорошеньких женщин, не ребяческие ужимки, надувание губок, глазки маленькой княгини, не цеховое кокетство невест, рассчитывающее на женихов повыгоднее, не обдуманное кокетство опытной светской красавицы, хладнокровно привлекающей в свои сети новые жертвы для потехи своего тщеславия, - кокетство Наташи совершенно невольно, естественно, оно часть ее самой. Она с детства привыкла восхищать всех собою, ей необходимо это восхищение, она счастлива им, как счастлива прекрасной летней ночью, своим пением, милым славным братом, своей красотой. Кокетство в Наташе - это молодая сила, которая кипит в ней, ее потребность радостей жизни, наслаждений. Оно еще тем неотразимее, что в Наташе в высшей степени обладает чуткость сердца, которую считают отличительным свойством женской природы и которая даже, по мнению многих, вполне может заменить женщине ум, опыт, знание жизни. Чувство безоглядно-вольное, столь свойственное ранней молодости, сменяется у героев «Войны и мира» этической встревоженностью; они начинают повиноваться требованиям жизни. И в этом зрелом мироотношении Толстой усматривает не меньше поэзии, чем в юной, не знающей границ свободе. Но если человек подчиняется внешней силе и чьему-либо авторитету, а не велению нравственного долга, то это тоже расценивается писателем как проявление ограниченности и незрелости. Мысль Толстого ясна: жизнь требует от людей независимости, самостоятельности, чувства ответственности. Подчиняясь глубинным законам бытия, воплощенным в нравственных императивах, человек вместе с тем призван к «неповиновению» ходячим мнениям и чьей-либо навязчивой воле (в том числе людей, облеченных властью). «Самостоянье человека - залог величия его», - эта пушкинская поэтическая формула созвучна Толстому 60-х годов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х т. М., 1984
2. Бурсов Б.И. Лев Толстой: Идеиные искания и творческий метод. М., 2016. – 325 с.
3. Долинина Н. По страницам «Войны и мира».— Л., 2008.- 158 с.
4. bestreferat роман Л.Н.Толстого «Война и мир»